

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20267967>

**RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MAKTABGACHA TA‘LIMNI
BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**

Abdullayeva Nafisa Shavkatovna

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti direktor va
mutaxassislarini qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish instituti rektori,
pedagogika fanlari doktori DSc, professor

Annotatsiya: maqolada raqamlashtirish sharoitida maktabgacha ta‘limni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilingan. O‘zbekistonda maktabgacha ta‘lim sohasida so‘nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, axborot tizimlarini integratsiya qilishga doir islohotlar, boshqaruvning vertikal modeli, pedagog kadrlar salohiyati va ma‘lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlari o‘rganilgan. Shu asosda sohadagi asosiy muammolar ochib berilgan va ularni hal etishning tashkiliy-pedagogik hamda raqamli boshqaruv yechimlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim, raqamlashtirish, ta‘lim menejmenti, axborot tizimi, EMIS, raqamli boshqaruv, ma‘lumotlarga asoslangan qaror.

Bugungi kunda raqamlashtirish ta‘lim tizimini faqat texnik jihatdan yangilash emas, balki uning boshqaruv falsafasi, tashkiliy arxitekturasi va qaror qabul qilish mantig‘ini o‘zgartiruvchi strategik omilga aylandi. Maktabgacha ta‘lim sohasida bu jarayon ayniqsa muhim, chunki mazkur bosqichda boshqaruv sifatining oshishi

bolaning rivojlanish muhiti, pedagog faoliyati, ota-ona bilan hamkorlik va ta'lim xizmatlari qamroviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni hamda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni mazkur sohaning huquqiy asoslarini belgilab bergan bo'lsa, 2019-yildagi 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi zamonaviy usullar va boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zaruratini alohida ta'kidlagan.

Raqamli transformatsiyaning nazariy asoslari xalqaro manbalarda ham keng yoritilgan. Jahon bankining ta'limni boshqarish axborot tizimlari bo'yicha yondashuviga ko'ra, samarali "Bolalar bog'chasi" (bbit.uz) axborot tizimi ma'lumotlarni to'plash, saqlash va tahlil qilish orqali rejalashtirish, siyosat yuritish va boshqaruv sifatini oshiradi. UNESCO raqamli transformatsiyani inklyuziv, istiqbolli va xavflarni boshqara oladigan siyosatlar bilan bog'laydi, OECD esa kuchli maktabgacha ta'lim tizimlari uchun ko'p darajali gorizontaal va vertikal boshqaruv hamda tizim monitoringini muhim shart sifatida ko'rsatadi. Shu bilan birga, UNICEF raqamli ta'lim texnologiyalarida ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati bilan birga, uning tartibsiz qo'llanishi jiddiy xavflarni ham keltirib chiqarishini qayd etadi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'limni raqamlashtirish endi alohida loyihalar yig'indisi emas, balki boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan institutsional siyosat darajasiga ko'tarilmoqda. Xususan, O'zbekiston Vazirlik mahkamasining 2024-yil 18-dekabrda qabul qilgan "Maktabgacha ta'lim tizimini raqamlashtirish va maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 848-sonli qarorida "Bolalar bog'chasi" axborot tizimini yuritish, unga texnik xizmat ko'rsatish va takomillashtirish tizim operatori tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Shuningdek, ushbu qarorda 2025-yil apreldan boshlab maktab va maktabdan tashqari ta'lim sohasidagi axborot tizimlarini bosqichma-bosqich Yagona ta'lim axborot ekotizimiga birlashtirish vazifasi qo'yildi. Bu esa sohada ma'lumotlar tarqoqligi va platformalar o'rtasidagi integratsiya muammosini bartaraf etishga qaratilgan tizimli qadam hisoblanadi.

2025-yil 19-martdagi “Maktabgacha va maktab ta’limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-51-son Farmonida raqamli boshqaruvga yanada aniq mazmun berdi. Unda maktabgacha va maktab ta’limi sohasida respublika, hududiy, tuman va shahar darajalarida yaxlit vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish, zamonaviy menejerlik qobiliyatiga ega rahbar kadrlarni jalb qilish hamda tashkilotlar faoliyatini raqamlashtirish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi. Demak, raqamlashtirish bu yerda faqat hisob-kitob yoki elektron hujjat aylanmasi emas, balki rahbarlik funksiyasini ma’lumotlarga asoslangan, tezkor va shaffof boshqaruv modeliga o‘tkazish vositasi sifatida talqin qilinmoqda.

Sohadagi o‘zgarishlar kadrlar siyosati va xizmatlar infratuzilmasi bilan ham bog‘lanmoqda. 2024-yil 30-sentyabrdagi PF-152-son Farmonda pedagoglarning kasbiy standartini takomillashtirish, 2025-yil 1-martdan chekka hududlar uchun mobil malaka oshirish xizmatlarini joriy etish, davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari bo‘yicha bitimlarni elektron shaklda tuzish kabi choralar nazarda tutilgan. Bu holat raqamlashtirishning amaliy yo‘nalishi uchta asosiy blokda namoyon bo‘layotganini ko‘rsatadi: boshqaruv jarayonlarini elektronlashtirish, kadrlar salohiyatini kuchaytirish va davlat-xususiy sektor o‘rtasidagi institutsional munosabatlarni raqamli formatga o‘tkazish.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiyaning real samarasi qamrov va xizmat sifatining o‘shishida ham aks etishi kutilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, 3-6 yoshli bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish darajasi 2020-yil yakunidagi 50,9 foizdan 2024-yil yakunida 72,4 foizga yetgan. 2025-2026-yillarda esa qamrovni 80 foizga yetkazish bo‘yicha qo‘shimcha davlat dasturi tasdiqlangan. 2026-yil fevraldagi rasmiy hukumat axborotida qamrov 78 foizga yetgani ham qayd etilgan. Bu ma’lumotlar raqamli va institutsional islohotlar infratuzilma kengayishi, hisobot aniqligi va boshqaruv nazorati bilan uyg‘unlashganda natija berayotganini ko‘rsatadi.

Biroq muammolar ham saqlanib qolmoqda.

Birinchidan, Yagona axborot ekotizimiga o'tish vazifasining o'ziyoq oldingi davrda ma'lumotlar bazalari va axborot oqimlarining to'liq uyg'unlashmaganini anglatadi; bu esa tahlil, monitoring va prognoz sifatini pasaytiradi.

Ikkinchidan, raqamli infratuzilmaning hududlar kesimida teng emasligi, ayniqsa chekka hududlarda internet, texnika va raqamli xizmatlardan foydalanish darajasidagi farqlar boshqaruv sifatini nomutanosib qiladi.

Uchinchidan, pedagog va rahbar kadrlarning raqamli kompetensiyasi barcha bo'g'inlarda bir xil emas.

To'rtinchidan, ma'lumotlarni yig'ishning o'zi yetarli emas; ularni tahlil qilish, interpretatsiya qilish va qarorga aylantirish madaniyati hali to'liq institutsionallashmagan.

Beshinchidan, bolalar va oilalar haqidagi ma'lumotlar bilan ishlashda maxfiylik, xavfsizlik va etik me'yorlar masalasi alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu xulosalar rasmiy integratsiya vazifalari, xalqaro EMIS yondashuvlari va bolalar ma'lumotlarini boshqarishga oid xalqaro ogohlantirishlardan kelib chiqadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun, avvalo, maktabgacha ta'lim boshqaruvida "ma'lumot to'plash" modelidan "ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish" modeliga o'tish talab etiladi. Bunda har bir tashkilot, tuman va hudud darajasida ushbu indikatorlar asosida raqamli monitoring tizimlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Qamrov, davomat, pedagog kadrlar malakasi, bolaning rivojlanish ko'rsatkichlari, ota-ona murojaatlari, oziq-ovqat va resurslar harakati, davlat-xususiy sheriklik obyektlari natijadorligi. Ikkinchidan, "Bolalar bog'chasi" axborot tizimi Yagona ta'lim axborot ekotizimi bilan integratsiyalangan holda faqat ma'muriy hisobot vositasi emas, balki boshqaruv tahlili platformasiga aylantirilishi lozim. Uchinchidan, rahbar va o'rinbosarlar uchun raqamli menejment, ma'lumot tahlili, sun'iy intellekt vositalaridan mas'ul foydalanish bo'yicha maqsadli modullar joriy etilishi zarur. To'rtinchidan, chekka hududlarda mobil malaka oshirish, gibrid konsalting va masofaviy metodik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yanada kengaytirilishi kerak.

Rivojlanish istiqbollari nuqtayi nazaridan qaralganda, O‘zbekistonda maktabgacha ta’limni boshqarishning raqamli modeli uch bosqichda takomillashishi mumkin. Birinchi bosqich - ma’lumotlarni standartlashtirish va barcha subyektlarni yagona raqamli konturga kiritish. Ikkinchi bosqich - real vaqt rejimida monitoring, risklarni erta aniqlash va prognoz tahlilini joriy etish. Uchinchi bosqich - sun’iy intellekt asosida boshqaruv qarorlarini qo‘llab-quvvatlash, shaxsiylashtirilgan metodik tavsiyalar, resurslar taqsimotini optimallashtirish va ota-onalar bilan raqamli muloqot servislarini rivojlantirish. Biroq bu istiqbol inson omilini chetga surmasligi kerak; UNESCO ta’kidlaganidek, raqamli transformatsiyaning markazida inson agentligi, inklyuzivlik va xavflarni boshqarish turishi shart. OECD yondashuviga ko‘ra esa kuchli maktabgacha ta’lim tizimi monitoring, jamoa bilan hamkorlik va ko‘p darajali muvofiqlashuvga tayanadi.

Raqamlashtirish sharoitida maktabgacha ta’limni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari O‘zbekistonda yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. So‘nggi yillarda qabul qilingan qonunlar, farmonlar va qarorlar raqamli infratuzilmani shakllantirish, axborot tizimlarini integratsiya qilish, vertikal boshqaruvni mustahkamlash va kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan. Biroq raqamli transformatsiyaning haqiqiy samarasi texnologiyaning o‘zida emas, balki uning ma’lumotlarga asoslangan boshqaruv madaniyati, institutsional muvofiqlashuv, raqamli tenglik, axborot xavfsizligi va pedagogik maqsadga yo‘naltirilgan qo‘llanishida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan, maktabgacha ta’limni raqamlashtirishning keyingi bosqichi “elektronlashtirish” emas, balki “aqli, tahliliy va insonparvar boshqaruv” paradigmasiga o‘tish bilan bog‘liq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni: O‘RQ-595-son, 16.12.2019 y
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni: O‘RQ-637-son, 23.09.2020 y

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori: PQ-4312-son, 08.05.2019 y
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni: PF-152-son, 30.09.2024 y
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim tizimini raqamlashtirish va maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori: 848-son, 18.12.2024 y
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta’limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni: PF-51-son, 19.03.2025 y
7. World Bank. What Matters Most for Education Management Information Systems: A Framework Paper [Electronic resource]. - Washington, DC: World Bank, 2010. y
8. UNESCO. Digital learning and transformation of education [*Electronic resource*]. - 2025. - UNESCO official website.
9. Hasanboyeva O.U., Tojiyeva M.X., Toshpo‘latova Sh.K. va boshq. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi: o‘quv qo‘llanma. - Toshkent: Ilm Ziyoy, 2006.
10. Qodirova F.R., Toshpo‘latova Sh.Q., Qayumova N.M., A‘zamova M.N. Maktabgacha pedagogika: darslik. - Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019.
11. Ermatova G.P. Maktabgacha ta’lim menejmenti: o‘quv qo‘llanma. - Navoiy, 2022.
12. Muhammadiyeva F. Maktabgacha ta’lim menejmenti: o‘quv qo‘llanma. - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2023.